

AŞK ZİYA'YA KALDI

ŞÜKRÜ KARATEPE

Prof. Dr., Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili
E-Mail: sukru.karatepe@tccb.gov.tr

Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi-Received Date: 19.08.2021, Kabul Tarihi-Accepted Date: 21.08.2021

Öz

İnsanların kendi dönemlerinin ruhunu anlama konusunda doğal bir kabiliyeti vardır. Ziya'nın nesli, genç yaşında ülkesi ve milleti için daha fazla sorumluluk üstlenenleri temsil etmektedir. Gençlikleri eğlence, oyun ya da gezmeden ziyade fikir kulüplerinde geçen bir neslin arkadaşlık ilişkileri de bu minvalde şekillenir. Nasi Amca'nın oğlu Ziya, çocukluk arkadaşlığının derin anlamlar kazanarak güçlendiğini gösteren müstesna bir isimdir. Ziya, yaşadığı dönemin pek çok değerini ve tutumunu yansıtan, eğlenceli mizacının yanı sıra fedakâr ve korumacı bir arkadaştı. Yaşadığı dönemin yükünü üstlenen bir Anadolu genciydi. Annesini erken yaşta yitirisi, muhatabının asla bilmeyeceği uzaktan aşk tecrübesi ve genç yaşına yakışmayan hastalığı ile yakın çevresini derinden etkilemişti. Ziya, dünyaya itibar etmemiş fakat bir dönemi şekillendiren itibarlı arkadaşlara sahip olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ziya, Kayseri, Anılar.

LOVE LEFT TO ZİYA

ABSTRACT

Humanity has a natural ability to understand the spirit of its time. Ziya's generation represents those who take more responsibility for their country and nation at a young age. The friendship relations of a generation who spent their youth in idea clubs rather than entertainment, games or seeing are shaped in this manner. Ziya, son of uncle Nasi, was an exceptional person showing how childhood friendships streng then with gaining deep meaning. Ziya was a self-sacrificing and protective friend, and in his playful disposition, reflecting many values and attitudes of his time. He was an Anatolian youth who took the burden of his time. The loss of his mother at early age, his platonic love experiance and his illness not befitting in his young age, deeply affected himself his close circle. Ziya did not credit the world, but had respectable friends who shaped an era.

Keywords: Ziya, Kayseri, memories.

AŞK ZİYA'YA KALDI

Kayseri’de 1970’lere kadar henüz araç trafiğinin yoğun olmadığı sokaklar, çocuklar için güvenliydi. Mahallede herkes birbirini tanır, dışarıdan gelen yabancılar fark edilirdi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımın geçtiği Erkilet’te, güvenli sokakların sağladığı hürriyeti doyasıya yaşadım. Varsa okul ödevlerimizi ve çocuklar için uygun bulunan küçük ev işlerini tamamladıktan sonra komşu çocuklarıyla birlikte sokağa atardık kendimizi. Sokak arkadaşlarımla karşılaştığımda bağların arasında birlikte koşup oynadığımı, komşu bahçelerinden erik ve kiraz yolarken başımıza gelen komik hatıraları anlatır ve güleriz.

Nasi Amca’nın oğlu Ziya, bağ arasından sokak arkadaşımdır. Esas ismi Nasuh olan babası, halk arasında Nasi diye bilinirdi. Ziya ile arkadaşlığımız, ceviz ağaçlarının altından akan arkın kenarında taş, toprak ve çamurla oynayarak başladı. Kayalı Bağlar mevkiindeki bağımızın “yukarı bağ” adını verdiğimiz bölümü, Ziyaların bağına bitişiktir. Bağların sulandığı Tımarhane Gölü, aynı zamanda gençlerin en fazla itibar ettiği yüzme havuzuydu. Erkilet’in bütün çocukları gibi, Ziya ve ben de yüzmeyi Tımarhane’de öğrendik. Gölün tam olarak dolduğu ikinci saatlerinde, çevresi şenlik alanına dönüşürdü. Ziya her zaman, bu şenliği renklendiren baş aktörlerden biriydi.

1964’te babamı kaybedince, yazları çalıştığım için gölde yüzmeye fazla vakit ayıramadım. Ama Ziya akşamları uğrar ve gündüz gölün başında olup bitenlerin raporunu verirdi. Ziya ile çocuklukta başlayan arkadaşlığımız, lise yıllarımızda derin anlamlar kazanarak gelişti. Bizim nesil, reşit olmaya henüz ilk adımını attığında yaşından daha hızlı büyüyerek, ülkesi ve milleti için sorumluluk taşıyan olgun insanlar hâline geldi. Henüz dünyada neler olup bittiğinin farkında olmayan saf aklımızı ve körpe bedenimizi, tarihin yükünü omuzlarken bulduk.

Lise yıllarımızda, arkadaşlarımızla bir araya gelmemizi sağlayan; oyun, eğlence, gezme ya da yüzme değildi. Önceleri Sivas Caddesi’ndeki Büyük Doğu Fikir Kulübü’ne gidiyorduk. 1965’te Büyük Doğu Fikir Kulübü kapanınca Kayseri’de Büyük Doğu idealine gönül verenler Türk Ocağı’nda toplanmaya başladılar. Biz de okuldan artan vakitlerimizde, Türk Ocağı’na veya Türk Kültür Derneği’ne gidiyorduk. Türk Ocağı’nda, bizim nesilden müşterek arkadaşlarımız Abdullah Gül, Ahmet Taşçı, Bekir Yıldız, Hulusi Akar, Mehmet Tekelioğlu, Mustafa Dinçel, Özer Koç ve Ziya Olgun Harputlu ile birlikte kültür faaliyetlerine, konferans, konser ve mitinglere katılıyorduk.

Yazları bağa göçtüğümüzde Ankara’dan gelmişse, akşamları genellikle Mehmet Soyak’ta toplanırdık. Bazen Abdullah Gül, Ahmet Taşçı, Mehmet Tekelioğlu, Mustafa Akgül, Lütfi Baykan ve Ömer Türktekin’in de katıldığı bu toplantılarda, bolca çay-kahve-sigara içilir; edebiyat, tarih ve siyaset sohbetleri yapılırdı.

Toplantıların tek eğlencesi, Ziya'nın yaptığı komik espri ve taklitlerden ibaretti. Ziya, insan-lara takılmaktan hoşlanan, şakacı bir mizaca sahipti. Toplantıya katılanların zaafı üzerine ince espriler icat ederek hepimizi güldürmeyi başarırdı. Şakalarını bazen çok ileri götürerek, Mehmet Soyak'ı deyim yerindeyse çileden çıkarırdı.

Ziya, sinema ve tiyatroyla yakından ilgilenir; Sadri Alışık, Yıldırım Önal ve Nejat Uygur'un taklitlerini yaparak film ve tiyatrolarından ezberlediği sahneleri kendi başına oynardı. Büyük Doğu'cuların "Üstad" diye hitap ettikleri Necip Fazıl, tiyatro eserleri ve film senaryoları yazıyordu. Üstadın döneminin en etkili iletişim ve kültür aracı olarak görmesi nedeniyle, sinema ve tiyatroyla hepimiz az-çok ilgilendik. Abdullah Gül, Millî Türk Talebe Birliği'nde Tiyatro Kulübü Başkanı olarak görev yaptı. Arkadaş çevremizden Mustafa Miyasoğlu, Bekir Yıldız, Bekir Oğuzbaşaran ve Galip Boztoprak Yedinci Sanat adıyla sinema dergisi çıkardılar.

Ziya işi daha da ileri götürerek Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen "Palas 99" ve "Sinek Kaydı Berberi" adlı iki tiyatro oyununda baş aktör olarak rol aldı. Her ikisi de komedi tarzı olan oyunlarda, geleneksel Kayseri esnafının gündelik hayatından kesitler sahnelenirdi. Bekir Yıldız'ın önemli rollerden birini oynadığı Palas 99'da, İstanbul'a mal almaya giden Kayserili esnafın kaldığı otelde yaşadıkları, yiye içtikleri ve pazarlık usulleri ince bir dille hicvedilir. Sinek Kaydı Berberi'nde ise, geleneksel mahalle berberinin, kırık ve çıkıkları tedavi etmesi, diş çekmesi, sivilce ve çıban tedavisi komik yönleriyle anlatılır.

1968'de annesini kaybettiğinde Ziya 20, kardeşi Kadir 17, küçük kardeşi Şükrü 15 yaşındaydı. Üç erkek çocukla bekâr kalan Nasi Amca, aynı sene içinde, genç bir hanımla yeniden evlendi. Ziya, hayatında şok etkisi yapan bu gelişmenin olumsuz etkisini ölene kadar üzerinden atamadı. Eve barka fazla uğramaz oldu. Yazları aile bağına göçünce, tek başına şehir evinde kalıyordu. Kışları ise, geç vakte kadar Türk Ocağı'nda vakit geçirdikten sonra, çoğu zaman Bekir Yıldız'ın mahalle arasında kiraladığı bekâr odasında, bazen bizde, bazen de dayılarında yatıyordu.

Annesini kaybedince Ziya'nın hayatında yeni bir dönem başladı. Giderek neşesini kaybetti; arkadaşlarına takılmaz, şaka yapmaz oldu. En çok beraber olduğu arkadaşı Bekir, bu duruma kızıyor, kendisini toplamak için baskı yapıyordu. Bekir'in baskılarından yılarak bize geldiğinde, annemin dizlerinin dibine oturuyor, "ana" diye hitap ederek sürekli onunla konuşuyordu. Artık Ziya benden çok annemle arkadaşlık yapıyor, arayış açıp uzun süre uğramadığında annem merak edip "Ziya neden gelmiyor?" diye soruyordu. Annemle ufak tefek konuları tartıştığımızda ya da fikir ayrılığına düştüğümüzde kızıyor, "ananın kıymetini bil, samsın" diye bağırarak üzerime yürüyordu. Ziya birini tenkit edeceği zaman, "samsın" diye hitap ederek söze başlardı.

Ruh dünyasının karmaşık hâle geldiği bu dönemde, bir de gönlüne aşk ateşi düştü. Aşk elinden çektiklerine, bir miktar da çevresine çektirdiklerine değinilmezse hikâye eksik kalır. Ziya, muhatabı tarafından hiçbir zaman bilinmeyen, olabildiğince temiz ve uzaktan bir sevginin derin sıtma nöbetlerini yaşadı. Nerede ne zaman tutacağı belli olmayan nöbet ateşi bastığında vücut ısısının normalleşmesi için mutlaka Erkilet'e çıkması gerekiyordu. Bir gün sevdiğinin evine uzaktan dalmış bakarken, "perdenin arkasında olduğunu hayal etmek cihana değer" demişti.

Âşık olduğu dönemde, Türk Ocağı'nda Fikret Karakaya ve İlhan Özkeçeciler'in verdiği konserleri kaçırmıyorduk. Bu sayede şarkı repertuarımız oldukça zenginleşti. Vakit bulduğumuzda, biraz yiyecek ve su alarak "ver elini" deyip, Dulun Tepe'ye tırmanıyorduk. Sonradan KASKİ'nin üzerine su deposu yaptığı Dulun Tepe dile gelse, en güzel şarkıları tereddütsüz bizden dinlediğini söyler. Halen ezberimde olan şarkıların çoğu o günlerden Ziya'nın hediyesidir.

Hacı Faik Bey'den; "*Nihansın didede ey mesti nazım*"

Münir Nurettin'den; "*Leyla bir özge candır, kara gözlü ceylandır*"

Tamburi Ali Efendi'den; "*Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül*"

Sadettin Kaynak'tan; "*Kara bulutları kaldır aradan*"

Şevki Bey'den; "*Dil yâresini andırarak yare bulunmaz*"

Süleyman Erguner'den; "*Ömrün şu geçen neşvesi tam olsun erenler*"

İsmail Dede Efendi'den; "*Ey bûti nev eda olmuşum müptela*"

Jaz, pop, rock benzeri Batılı tarzlar henüz Anadolu'ya ulaşmamıştı. Türk müziği tek seçeneğimizdi. Kaliteli müziğe ulaşma konusunda, çok şanslı bir çevrede bulunuyorduk. Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli müzikologlardan Fikret Karakaya ile İlhan Özkeçeci, Türk Ocağı'nda haftanın belli günlerinde hem ders hem de konser veriyorlardı. Her iki sanatçının da musikimize sonradan yapacakları değerli katkılar, henüz lise öğrencisi oldukları o günlerde sergiledikleri başarıdan belliydi. Ziya ile Türk Ocağı'nda öğrendiğimiz yeni şarkıları, Dulun Tepe'de defalarca meşk ederek repertuarımıza katıyorduk.

Arkadaşlarımız arasında, para pul hesabı yapıldığını hatırlamıyorum. Kimde varsa o harcar, hangimiz erken davranırsa hesabı öderdi. Benim üzerimde bir de evin yükü olduğu için daha dikkatli harcamak zorundaydım. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmem konusunda annemle anlaşmazlığa düştük. O yıllarda, lise mezunları ilkokul öğretmeni olabiliyordu. Annem kendince haklı nedenlerle, öğretmen olmamı istiyor ve üniversiteye gitmeme karşı çıkıyordu. Hem annemi razı etmek hem de üniversiteye gittiğimde rahat olmalarını sağlamak için ne kadar param varsa evin ihtiyaçlarına harcadım.

Dönemin üniversiteye giriş sınavlarında adaya kazandığı fakülte değil, puan bildiriliyordu. Aday, puanını göz önünde bulundurarak ön kayıt yaptırmak suretiyle gireceği fakülteyi seçiyordu. Sınav sonuçları açıklanmıştı, puanım da fena sayılmazdı. Fakat param olmadığından ön kayıt için Ankara veya İstanbul'a gidemiyordum. Ziya sıkıntım olduğunu fark ederek ısrarla sebebini sordu, fakat söylemedim. Bir akşam bize geldi, normalden fazla neşeliydi. Yine annemin yanına oturdu, elini dizine vurarak arada bir de bana laf dokundurarak durmadan konuştu.

Ziya konuşurken kafam başka yerlerde geziniyor, söylediklerini dinlemiyordum. İsrarımıza rağmen gece kalmayıp geç vakit ayrıldı. Sabahleyin başucumdaki sehpanın üzerinde bir zarf olduğunu fark ettim. Zarfı açtım, içinde 350 lira vardı. Hepsi beş ve on liralık banknot belli ki, uzun süre harçlığından kısarak biriktirmişti. Ziya'nın sehpanın üzerine bıraktığı o parayla ertesi gün Ankara'ya giderek Hukuk Fakültesi'ne kaydımı yaptırdım.

Liseyi bitirdikten sonra okumaya ara veren Ziya, benim mezun olduğum sene İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydımı yaptırdı. Ziya İstanbul'a gittiğinde, Abdullah Gül ve Mehmet Tekelioğlu'nun Bakırköy'deki evlerine yerleşti. Bazen Üstad Necip Fazıl Bey'in de kaldığı Bakırköy'deki evin misafiri eksik olmazdı. MTTB Kayseri Teşkilat Başkanlığı görevini yürüttüğüm 1975-76 yıllarında İstanbul'a gittiğimde ben de misafirleri oldum. Abdullah Bey İstanbul'dan ayrılınca Ziya evde Mustafa Tekelioğlu ile birlikte kaldı. Bizim kuşak üniversiteyi bitirerek İstanbul'dan ayrılınca Ziya, Mustafa Cabat, Hakkı Ahmetbeyoğlu, Seydali Kahraman gibi bir kuşak sonraki arkadaşlarımızla beraber olmaya başladı.

1977 Nisan'ında İngiltere'ye gitmeden önce İstanbul'da üç gün beraber olduk. Birlikte Necip Fazıl Bey'i ziyaret ettik, arkadaşlarımızla görüştük, gezip do-laştık, sinemaya bile gittik. Bakırköy'deki evde aynı yatağı paylaşarak yattık. Hava biraz soğuk olduğu için yorgana sarınıp otururken elimizde sigarayla fotoğraf bile çekirdik. Sağlığı yerindeydi ve İstanbul'da yaşamaktan memnundu. Sadece, daha önce şahit olmadığım, tok bir sesle öksürüyordu. Uçak saati yaklaştığında sarılıp vedalaşarak ayrıldık ve dünya gözüyle bir daha görüşmek kismet olmadı.

İngiltere'de bulunduğum dönemde, Türkiye'deki angarya işlerimin yükünü, inceliklere dikkat eden, görgülü ve saygılı tavrıyla Mustafa Tekelioğlu taşıdı. Mustafa Bey'le, zorunlu olarak diğer arkadaşlardan daha sık yazışıyorduk. Ziya'nın hastalığını da o haber verdi. Ölüm haberini ise Turan Koç'un gönderdiği Büyük Doğu mecmuasından okudum. Başta dayı, kardeş ve kuzenleri olmak üzere tüm sevenleri acısını hafifletmek için insan olarak ellerinden geleni fazlasıyla yapmışlar. Hastalığının ilerleyen safhasında, doktorlarının tavsiyesi üzerine Kayseri'ye getirilmiş. Kardeşleri Kadir ve Şükrü, dayı çocukları, Hakkı, Ali ve Âlim, hizmette yarışırken kader hükmünü icra etmiş.

Ziya, yaşından hızlı büyüyerek, tarihin yükünü omuzlayan bir dolmuşluk Anadolu gencinin en cömert ve kalender meşrep olanıydı. Mal, mülk, mevki, makam, şan, şöhrat gibi, dünya için değeri olan hiçbir şeye itibar etmedi. En yakın arkadaşları, Abdullah Gül Başbakan ve Cumhurbaşkanı, Hulusi Akar Genel Kurmay Başkanı ve Bakan, Mehmet Tekelioğlu milletvekili, Bekir Yıldız belediye başkanı, Ahmet Taşçı müteahhit, Mustafa Dinçel bankacı, Mustafa Özküçük diş hekimi, Şükrü Karatepe Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Aşk da Ziya'ya kaldı. Hepimizden daha hızlı büyüüp olgunlaştı; dünya sürgününü kısa sürede tamamlayarak sevgiliye göç etti. Yüce Rabbim makamını nurlandırın. Zorunlu göç günü geldiğinde, gönül huzuruyla yola çıkabilmek dostlarına da kismet olsun.